

**MANZARALI QAYRAG‘OCHZORLARNI SHIKASTLOVCHI ASOSIY
KEMIRUVCHI VA PO‘STLOQXO‘R ZARARKUNANDALAR TURLARI**

Atamuratova Xurliman Rustem qizi,

Naurizbaeva Guldana Paxratdinovna,

Ilmiy rahbar: Baltaniyazov Jaqsibay Sarsenbaevich
Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438481>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qayrag‘och (*Ulmus*) daraxtlarining ekologik va manzarali ahamiyati, shuningdek, ularning bioekologik barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy entomofauna vakillari bayon etilgan. Tadqiqot davomida mintaqamizning shahar va o‘rmon landshaftlarida qayrag‘ochlarga jiddiy zarar keltirayotgan shahar mo‘ylovdori (*Aeolesthes sarta*), qayrag‘och katta po‘stloqxo‘ri (*Scolytus scolytus*), katta terak oynachisi (*Aegeria apiformis*), yog‘ochxo‘r kapalak (*Zeuzera pyrina*) va kichik terak zlatkasi (*Melanophila picta*) kabi zararkunandalarning morfologik belgilari, biologik rivojlanish bosqichlari va tarqalish qonuniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qayrag‘och (*Ulmus*), entomofauna, shahar mo‘ylovdori, po‘stloqxo‘r, yog‘ochxo‘r kapalak, zlatka, lichinka, g‘umbak, golland kasalligi (grafioz), bioekologik barqarorlik, landshaft dizayni, o‘simliklar himoyasi.

Аннотация. В данной статье описывается экологическое и декоративное значение карагача (*Ulmus*), а также представители основной энтомофауны, негативно влияющие на их биоэкологическую устойчивость. В ходе исследования были проанализированы морфологические признаки, этапы биологического развития и закономерности распространения таких вредителей, как городской усач (*Aeolesthes sarta*), большой коряед (*Scolytus scolytus*), большой тополевой зеркальщик (*Aegeria apiformis*), древоочающая бабочка (*Zeuzera pyrina*) и малая тополевая златка (*Melanophila picta*), которые наносят серьезный ущерб карагачам в городских и лесных ландшафтах нашего региона.

Ключевые слова: Кайрагач (*Ulmus*), энтомофауна, городской усач, коряед, древооч, златка, личинка, куколка, голландская болезнь (графтиоз), биоэкологическая устойчивость, ландшафтный дизайн, защита растений.

Abstract. This article describes the ecological and ornamental significance of *Ulmus* trees, as well as representatives of the main entomofauna that negatively affect their bioecological stability. In the course of the research, the morphological characteristics, stages of biological development, and patterns of distribution of such pests as the urban antenna (*Aeolesthes sarta*), the elm large bark beetle (*Scolytus scolytus*), the large poplar mirror beetle (*Aegeria apiformis*), the wood-eating butterfly (*Zeuzera pyrina*), and the small poplar zlatka (*Melanophila picta*), which cause serious damage to elm trees in urban and forest landscapes of our region, were analyzed.

Keywords: *Ulmus*, entomofauna, urban antenna, bark-eater, wood-eater butterfly, zlatka, larva, pupa, Dutch disease (graphyosis), bioecological stability, landscape design, plant protection.

Qayrag‘och daraxti o‘zining keng shox-shabbasi va changni tutib qolish qobiliyati bilan aholi yashash punktlarini ekologik sog‘lomlashtirishda beqiyos o‘rin tutadi. Ammo keyingi yillarda qayrag‘och daraxtlarining turli zararkunanda

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hasharotlar tomonidan ommaviy shikastlanishi kuzatilmoqda. Zararkunandalarning jadal ko'payishi daraxtlarning fotosintez jarayonini buzib, ularning kasalliklarga, ayniqsa «golland kasalligi» (grafioz) kabi xavfli zamburug'li infeksiyalarga chidamliligini pasaytiradi. Shu bois, qayrag'och daraxtini himoya qilishda zararkunandalarning biologiyasini o'rganish va samarali himoya tizimini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Qayrag'och daraxtlarining bioekologik barqarorligi va manzarali xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi entomofauna vakillarini o'rganish maqsadida, quyida ushbu daraxtning vegetativ va generativ organlarini shikastlovchi asosiy zararkunanda turlari bilan tanishib chiqamiz.

Shahar mo'ylovdori (*Aeolesthes sarta* Solsk). Bu qo'ng'iz qizg'ish-qo'ng'ir yoki jiggar rang tusda. Ustki tomoni qalin tuklar bilan qoplangan bo'lib, tanasining asosiy rangini yashirib turadi. Qo'ng'iz qanotlari va tanasidagi tuklar qoplamasi kumush-baxmalsimon tovlanish kasb etadi. Erkagining mo'ylovlari tanasiga nisbatan 1,5-2 baravar uzun. Qo'ng'izning tana uzunligi har xil bo'lib, 27 mm dan 48 mm gacha etadi. Bu qo'ng'izlar tabiatda uchib chiqishi mart oyining o'rtalarida boshlanadi. Tog'li sharoitlarda esa kechroq, ya'ni mart oyi oxirlari va aprel oyi boshlarida boshlanib, may oylari o'rtalarigacha davom etadi.

Qo'ng'izlar daraxt yoriqlariga va chuqurchalariga 1-3 ta dan tuxum qo'yadi. Tuxumlardan yangi tug'ilgan lichinkalar daraxt qobig'ining ostki qismidagi lub qavati bilan oziqlanadi. Ular kuzga borib, daraxtning yog'och qismini ham kemira boshlaydi va shu erda qishlaydi. Kechroq tug'ilgan lichinkalar qobiq ostida qishlaydi va kelgusi yil qobiq ostidan daraxt tanasining ichki qismiga o'tib, shu yil yozda yog'ochlik ichida rivojlanadi. Lichinkalar ikkinchi yili iyun oylari oxiriga borib oziqlanishni to'xtatadi. Ular o'z yo'llari oxiriga borib yog'ochni kemirib g'umbakka aylanish uchun joy ochadi va o'sha joyda g'umbak hosil qiladi. Shu g'umbaklardan sentyabrga borib qo'ng'izlar paydo bo'ladi va ular shu erda qishlashadi. Odatda shahar mo'ylovdori O'rta Osiyo va Janubiy Qozog'istonning shahar va aholi istiqomat qiladigan joylaridagi manzarali daraxtlarga qiron keltiradigan zararkunanda sifatida mashhur. Bu zararkunanda vohalarda o'sadigan daraxtlarga xos bo'lib, keyingi 30-40 yil davomida tog'larning dengiz sathidan 2000 metr balandlikdagi o'rmonzorlarda ham uchray boshladi.

Qayrag'och katta po'stloqxo'ri (*Scolytus scolytus* Fabr.). Qayrag'och katta po'stloqxo'ri, qayrag'ochdan boshqa, terak, yong'oq, tol daraxtlarini yo'g'on shoxi va tanalariga zarar etkazadi. Bu zararkunanda oziqlanadigan daraxtida lichinkalik holatida qishlab qoladi. Mart oyining birinchi o'n kunligida g'umbakka aylanadi va aprel oyining boshlarida qo'ng'izi uchib chiqadi va qo'shimcha ovqatlanadi. Urg'ochi qo'ng'iz onalik yo'lini yonlariga 60 tagacha tuxum qo'yadi. Hamma tuxumini 6-12 kun ichida qo'yib bo'ladi. Qo'yilgan tuxumidan 7-10 kundan keyin lichinkalar chiqadi va onasi yasagan yo'lga perpendikulyar qilib ichkariga yo'l ochadi. Yo'lning uzunligi 70 mm bo'ladi. Lichinka hammasi bo'lib, 18-20 kun

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ovqatlanadi, tog'li joylarda 30 kun.

Katta terak oynachisi (*Aegeria apiformis*). Bu kapalakning qanotlari o'lchami 40-45 mm. Boshi sariq, ko'kragn qora-jigarrang. Qanotlari yaltiroq, jiyaklari hoshiyalangan, oldingi tomonida qora nuqtalari bor. Lichinkalari oq-sariq rangda, orqa tomonida sezilmadigan chizig'i bor. Katta yoshli lichinkalarining tana uzunligi 24-25 mm. G'umbagi to'q-qo'ng'ir rangli, uzunligi taxminan 30 mm.

Kapalaklarning tabiatga uchib chiqishi janubiy viloyatlarda may oyi boshlarida boshlanib iyul oyi boshlarigacha davom etadi. Urg'ochi kapalak daraxt tanasining eng pastki qismiga po'stloq osti va yoriqlariga bittadan tuxum qo'yadi. Ba'zan tuproqqa ham tuxum qo'yadi. Bir bosh ona kapalak taxminan 1200 ta tuxum qo'yadi. Oradan 3-4 hafta o'tib tuxumchalardan lichinkalar chiqadi va daraxt po'stlog'ini teshib oziqlanishni boshlaydi. Ular yoz bo'yi oziqlanadi. Ko'pchilik hollarda lichinkalar daraxt po'stlog'ida qishlaydi. Bahorga borib, ya'ni teraklar barg yoza boshlagan vaqtda qishlovdan chiqqan lichinkalar daraxt tanasini ham teshib har tomonga qarab teshiklar (kovaklar) hosil qiladi. Katta yoshli lichinkalar o'zi hosil qilgan kovaklarda qishlaydi. Lichinkalarning bir qismi g'umbak hosil qilish uchun tayyorlanadi. Bir qismi esa kelgusi bahorda yana oziqlanishni boshlaydi. Ular daraxt tanasidan tashqariga chiqadigan teshikchalar hosil qiladi. Shu teshiklarning chiqish joyi g'umbak beshikchalari vazifasini o'taydi. Lichinkalar shu erda g'umbakka aylanadi.

Yog'ochxo'r kapalak (*Zeuzera pyrina*). Bu kapalakning tanasi, qanotlari moviy rang va tovlanib turuvchi xolchalar bilan qoplangan. Kapalakning qanotlari 50-70 mm. Orqa qanotlar holchalari xira va mayda-mayda. Ko'kragi oppoq, qorni qoramtir-ko'kish va oq xolchalari bor. Erkagi urg'ochisiga nisbatan maydaroq, tanasi 25-30, hilpirab turuvchi qanotlari 50-55 mm. Mo'ylovining pastki tomoni patli. Urg'ochisining tanasi 45-50, qanotlari 60-70 mm. Mo'ylovlari anchagina qisqa. Qorni tuxum saqlashga moslashgan yirik. Tuxumlari och-sariq yoki pushti rang, shakli tsilindirsimon, ikki tomoni qisman yumaloq. Kapalak qurti (lichinkasi) sariq rangda, katta yoshli qurtlari to'q-sariq rangda. Tana shaklining uzunligi 50-60 mm.

Yog'ochxo'r kapalak ko'pchilik daraxtlarga, jumladan shumtol, zarang, kashtan, nok va olma daraxtlariga zarar keltiradi. Kapalak tabiatda, geografik joylashuviga bog'liq holda iyul oyining ikkinchi yarmi va avgust oyida paydo bo'ladi. Janubda ba'zan vaqtiliq aprel oxiri yoki may ning o'rtalarida. Urug'langan ona kapalak bargli daraxt po'stloqlariga bittadan tuxum qo'yadi. Qulay sharoitda 14-15 kundan keyin tuxumdan qurt (lichinka)lar chiqadi va barglarni kemira boshlaydi. O'zining ma'lum rivojlanish davriga etgandan keyin (8-10 kun) esa barglarni tark etadi. Qurtlar keyingi hujumni daraxt tanasiga qaratadi va daraxt tanasini kemirib (teshib) ichki qismlariga kirib ketadi. Daraxt tanasini ham gorizontol ham vertikal tomonlarga teshib o'tib, tananing ichki tomonidan keng teshik yo'llar hosil qiladi va daraxt tomirlari (suv yo'llari)ni kesib tashlaydi. Natijada daraxt zaiflashadi va qurib qoladi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kichik terak zlatkasi (*Melanophila picta* Pall.) Bu qo'ng'iz ikki turi mavjud bo'lib, ular har doim terak va tol daraxtlarida rivojlanadi. Bu qo'ng'iz qora yaltiroq yoki bug'doy rang ko'rinishda bo'lib, mayda-mayda nuqtachalari mavjud. Qanotlari qora rangda, sariq dog'lar bilan qoplangan. Odatda har bir qanotida 8 tadan dog'lari bo'ladi. *Agrilus pratensis* turining tanasining uzunligi 4,5-6,5 mm. *Melanophila picta* Pall turining tana uzunligi esa 8-14 mm ga etadi.

Katta yoshli lichinkalari oziqlanish vaqtida oq rangda, oziqlanish tugagandan so'ng sarg'ish rangda bo'ladi. Lichinkalar tanasining oldingi qismi yo'g'onlashgan. Katta yoshli lichinkalar uzunligi 20-26 mm. Tuxumdan chiqqan lichinkalar qobiq osti lub qavati bilan oziqlanadi. Keyinroq esa yog'ochlik qismini ham kemira boshlaydi. Lichinkalarning rivojlanish bosqichi taxminan 45-50 kunga cho'ziladi. Iyul oyining birinchi yarmida lichinkalar g'umbakka aylanish uchun daraxt ichini kovlab o'ziga joy tayyorlaydi va avgust oyida deyarli hamma lichinkalar o'sha joylarda g'umbakka aylanadi. G'umbakka aylanish 10-15 kun davom etadi. Ular shu erda qishlaydi. Bu qo'ng'iz o'rmon xo'jalik ko'chatzorlarida keng tarqalib, o'rmon xo'jalik ko'chatchiligiga katta talofatlar keltiradi.

Qayrag'och daraxtlarining manzarali ko'rinishi va ekologik barqarorligini saqlab qolish uchun ushbu zararkunandalarning tur tarkibini va tarqalish qonuniyatlarini ilmiy asosda o'rganish hamda ularga qarshi kompleks himoya choralarini qo'llash o'ta muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Koçakoğlu N. Ö., Çağlar Ü., Candan S. Anatomy and histology of digestive tract in *Melanophila* (*Trachypteris*) *picta* decastigma (Fabricius, 1787)(Coleoptera: Buprestidae) //European Journal of Biology. – 2021. – T. 80. – №. 1. – C. 1-8.
2. Laz B. Observations on *Zeuzera pyrina* L.(Lepidoptera: Cossidae) damage on *Fraxinus angustifolia* Vahl in urban landscape of Kahramanmaraş //Turkish Journal of Forest Science. – 2024. – T. 8. – №. 1. – C. 53-62.
3. Park G. E. et al. Morphological characteristics and water-use efficiency of Siberian elm trees (*Ulmus pumila* L.) within arid regions of Northeast Asia //Forests. – 2016. – T. 7. – №. 11. – C. 280.
4. Qayumov A., Boltaniyozov J. S. Dust-holding properties of wood and shrub species in the conditions of the republic of Karakalpakstan // The American Journal of Applied sciences. – 2020. – T. 2. – №. 09. – C. 170-174.
5. Sarsenbaevich B.J. et al. Agrotechnology of cultivation and care plants *lycium barbarum* // American journal of social science. – 2025. – T. 3. – №. 5. – C. 67-70.
6. Solla A. et al. Seasonal changes in wood formation of *Ulmus pumila* and *U. minor* and its relation with Dutch elm disease //New Phytologist. – 2005. – T. 166. – №. 3. – C. 1025-1034.
7. Балтаниязов Ж.С. Қорақалпоғистон шароитида кўкаламзорлаштиришда фойдаланиладиган дарахт-буталарнинг новдаларинг ўсиш кўрсаткичлари //Молодой исследователь: вызовы и перспективы. – 2020. – С. 457-460.